

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В ОБРАЗОВАНИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Хуррамова Саодат Хабибовна

Доцент Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424694>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

гуманизм, традиции,
гуманистические ценности,
Восточное Возрождение,
философия ненасилия, закон
любви, гуманистические
принципы.

ABSTRACT

В настоящее время важно анализировать исторические истоки гуманистических традиций и понимать современные гуманистические ценности. В статье рассматриваются труды известных ученых эпохи Восточного Возрождения, особое внимание уделяется изучению проблемы гуманизма. Следует отметить, что в современное время широкую популярность и применение в образовании приобретает философия ненасилия, суть которой заключается в законе любви и принципе гуманности в человеческих взаимоотношениях.

В настоящее время, когда в нашем обществе осознана необходимость к гуманистическим приоритетам развития, весьма важное значение имеет анализ исторических истоков гуманистической традиции, корней её преемственности и современного понимания ценностей гуманизма. Существование принципа гуманизма во всех аспектах человеческой деятельности является доказательством стремления личности к достижению высоких нравственных идеалов и моральных норм. Гуманизм не просто провозглашает своим основным принципом любовь и уважение к человеку, но и ставит вопрос о создании подлинно человеческих условий в самом обществе, необходимых для гармонического развития личности.

История Узбекистана, и особенно история её древней столицы, известного в мире научного и культурного центра Самарканда, показывает, насколько глубоко и значимо было изучение и применение принципа гуманизма в научно-педагогической деятельности знаменитых ученых-энциклопедистов эпохи Восточного Ренессанса. Выдающиеся ученые мира, писатели, поэты, художники, общественные деятели, такие как Кази-Заде Руми, Мирзо Улугбек, Али Кушчи, Джамшид Коши, Алишер Навои, Джами и другие жили и плодотворно трудились в Самарканде. Бесценное наследие этих великих мыслителей и в настоящее время является могучим фундаментом современной науки, культуры и искусства Узбекистана. Прогрессивные мыслители этого периода выступали против реакционной морали, считая человека свободным от природы, признавая ведущую роль воспитания в формировании личности, понимая важную роль семьи и коллектива в воспитании человека.

В разработке понятия принципа гуманизма неоценим вклад великого ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни. Он известен как естествоиспытатель, однако Беруни не обошел вниманием и многие общественные проблемы своего времени. Основные взгляды на жизнь общества, мораль, этику Беруни наиболее полно изложил в трудах: «Индия» и «Минералогия». Большое значение Беруни уделял дружественным отношениям между людьми, которые он считал драгоценнейшим даром жизни. В дружбе народов он видел основу человеческого счастья и общественного прогресса. «Как справедливость по своей природе вызывает одобрение своей сущностью вызывает любовь, привлекает присущей ей красотой, точно также обстоит и с правдой» (А.Р. Беруни. Избранные произведения в 6 томах, т.4, Ташкент, 1975. С.58)

Значительное влияние на развитие передовой мысли своего времени оказала деятельность известного учёного средневековья Ахмада Югнаки. В своей книге «Дары правдивых» А. Югнаки отмечает: «Доброе слово человек достоин уважения, а злым языком порождает отвращение. Если один человек говорит двулично – то перед ним закроются пути к милости» (Махмудов К. Ахмад Югнакийнинг «Хибатул хакойик» асари тугрисида. Пер. М. Саттарова. Ташкент, 1972. С235). Эти утверждения показывают насколько ценно для человека добрые чувства и слова, и как негативно действует на него лицемерие.

Насколько гуманны были взгляды великих ученых, свидетельствуют суждения Мирзо Улугбека, приведенные в его знаменитом произведении «Зидж»: «Благодетельных характером и редкостных великодушием, пронизывающих (взглядом) грудь пронизательных вельмож и мудрецов мы просим, поскольку делать упущения и совершать ошибки свойственно человеческой природе, то, если будут найдены (таковые) - свести их (пером) мускусоподобным и пером жемчугоподобным и то, что исправимо - исправить. Ежели что-либо выходит за пределы поправимого и улучшаемого, то его облачить покровом прощения и прикрыть, и быть всепрощающим, но не порицающим; покрывающим недостатки, но не извергающим злословия...» (Антология педагогической мысли Узбекистана. М., «Педагогика», 1986 г.с.109). Данный фрагмент завершает предисловия Улугбека к «Зиджу». Фрагмент вносит определенный штрих в личностную характеристику Улугбека. Из него можно видеть, что Улугбек как ученый отличался большой скромностью, признавая и собственные недостатки. Труды Улугбека пронизаны идеями всеобщего добра, они побуждают к совершению добрых дел во имя будущих поколений.

Основоположник узбекской литературы, мыслитель, учёный, поэт, художник, музыкант, государственный деятель Алишер Навои осуждал произвол и насилие феодалов, считал, что страной должен править гуманный, просвещенный и справедливый человек. В поэтических и прозаических произведениях А. Навои широко представлены вопросы воспитания и обучения. Его педагогические взгляды глубоко гуманистичны. В поэме «Возлюбленный сердец» Алишер Навои отмечает: «Вежливость от неуважения к людям отучает, человека от насмешек и издевательства спасает. Она воспитывает в природе человека человечность, как следствие вежливости в естестве людей появляется человеколюбие. Если вежливость приносит столько плодов младшим, то старшим она приносит их в несколько раз больше. Вежливость даёт любви красоту, по руслу вежливости люди приходят к дружбе». (Навои А. Собр. соч.: в

10-ти т., т.10. Ташкент, 1970, с. 147). Большое внимание Навои уделял вопросам формирования нравственной личности и воспитания молодёжи. Он осуждал принуждающие методы воспитания, как в школе, так и дома, выступал против жестокости и насилия. Навои призывал прививать молодому поколению любовь к Родине, уважение к человеку - самому высокому и ценному дару Вселенной. Таким образом, мы можем констатировать, что начиная с эпохи раннего Восточного Ренессанса, учёными-энциклопедистами средневековья были разработаны основные принципы гуманизма, которые имеют большую актуальность и в наше время.

В истории педагогической и философской мысли проблема гуманизма всегда занимала важнейшее место. И в настоящее время, изучая духовное наследие прошлого, опираясь на многовековой исторический опыт человечества, можно констатировать, что принцип гуманизма в современную динамичную эпоху приобретает ещё большую значимость и актуальность, без воздействия которого человечество просто не сможет выжить.

На самом деле в эпоху существования противоречивых идеологий, политических, военных конфликтов, угроз безопасности со стороны различных противоборствующих сил, только соблюдение принципа гуманизма во всех отношениях может привести к сохранению мира, стабильности и процветания. Поэтому в наше время широкую популярность и применение в образовании приобрела философия ненасилия, сущностью которой является закон любви и принцип гуманизма в человеческих отношениях.

Использованная литература:

1. Антология педагогической мысли Узбекистана. Москва, «Педагогика», 1986 г.
2. А.Р. Беруни. Избранные произведения в 6 томах, т.4, Ташкент, 1975.
3. Махмудов К. Ахмад Югнакийнинг «Хибатул хақойиқ» асари тўғрисида. Пер. М. Саттарова. Ташкент, 1972.
4. Навои А. Собрание сочинений в 10-ти томах, т.10. Ташкент, 1970